

ПОНЯТИЕ «ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА» И ЕЁ РАЗЛИЧНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578699>

Айтбоева Биби Ойша Хаитбоевна

*Магистрант Ташкентского государственного
юридического университета направления «Теория и практика
применения уголовного законодательства»*

Аннотация: В статье осуществлен анализ понятий теневой экономики и рассмотрены различные виды её толкования.

Ключевые слова: теневая экономика, подпольная экономика, черная экономика, коррупция.

"YASHIRIN IQTISODIYOT" TUSHUNCHASI VA UNI TALQIN QILISH TURLARI

Annotatsiya: Maqolada yashirin iqtisodiyot tushunchalari tahlil qilinadi va uni talqin qilinish turlari ko'rib chiqiladi.

Kalif so'zlar: yashirin iqtisodiyot, «yer osti (podpol) iqtisodiyoti», qora iqtisodiyot, korrupsiya.

THE CONCEPT OF "SHADOW ECONOMY" AND ITS DIFFERENT INTERPRETATIONS

Abstract: The article analyzes the concepts of the shadow economy and considers the different types of its interpretation.

Key words: shadow economy, «underground economy», black economy, corruption.

Теневая экономика присутствует во всех странах мира. Однако в различных странах ее масштабы, формы реализации и уровень социально-правового контроля отличаются. Подпитываемая коррупцией, мошенничеством и организованной преступностью, теневая экономика - также известная как неформальная, черный рынок, незаконная или подпольная экономика - в настоящее время растет во всем мире.

Большинство авторов, пытающихся измерить теневую экономику, по-прежнему сталкиваются с проблемой точного определения теневой

экономики. Перед тем как дать полное описание к понятию теневой экономики, нам необходимо рассмотреть мнения различных ученых, которые проводили исследования на данной теме. Согласно одному из общепринятых определений, она включает в себя все незарегистрированные в настоящее время виды экономической деятельности, которые вносят вклад в официально рассчитываемый валовой национальный продукт¹².

По мнению английского учёного Смита теневая экономика это как «рыночное производство товаров и услуг, как легальное, так и нелегальное, которое не попадает в официальные оценки ВВП». По мнению же Э. де Сото теневая экономика представлена как особый вид хозяйственной деятельности, которая уклоняется от официального учета и контроля и часто (но не всегда) носит противоправный характер¹³. Г.А. Агарков говорит о сложности феномена теневой экономики, которая выражается в различных формах проявления, вовлеченных субъектов, этапов хозяйственной деятельности на федеральном и региональном уровнях, которые требуют методологических подходов на основе методологических подходов экономической теории, которые рассматривают различные аспекты данного явления.

Как правильно отмечает Худайназаров А.К., в экономической теории до сих пор не существует сложившегося понимания роли теневой экономики в общей экономической системе. Учёный описывает двух причин сложившегося положения, с одной стороны, теневая экономика является проблемой для государства, так как она не контролируется и с нее не платятся налоги. С другой стороны, она зачастую выступает как средство сохранения бизнеса (следовательно, сохранения рабочих мест и социальных благ), который бы обанкротился в случае полной уплаты налогов¹⁴. Это актуализирует необходимость углубленного понимания сущности, современных механизмов возникновения, развития, оценки и регулирования теневой экономики.

Верещагин С.Г. определяет теневую экономику как «неучтенные официальной статистикой и неконтролируемые обществом производство, потребление, обмен и распределение материальных

¹² «The Shadow Economy and Work in the Shadow: What Do We (Not) Know? - Friedrich Schneider, 2012»; 4-5 стр; <https://docs.iza.org/dp6423>;

¹³ Основные причины возникновения теневой экономики в России. Дергачев Николай Вячеславович, 2-стр; <https://spb.ranepa.ru/wp-content/uploads/2021>;

¹⁴ Определение, виды и основные факторы теневой экономической деятельности: обобщение на основе обзора исследований // Теневая экономика. Худайназаров А.К. – 2019. – Том 3. – № 4. – стр-215;

благ»¹⁵. Как отмечают Капитонова Н.В. и Капитонова А.А. «теневая экономика – это определенная экономическая деятельность, которая осуществляется на территории государства с целью уклонения от уплаты налогов и официально не учитывается»¹⁶. По нашему мнению, это те виды экономической деятельности и доходы, получаемые от них, которые обходят или иным образом избегают государственного регулирования, налогообложения или наблюдения. Поскольку эти определения все еще оставляют место для интерпретации, они дают дальнейшее понимание того, что может быть разумным консенсусным определением подпольной (или теневой) экономики.

Говоря о теневой экономике, в первую очередь, в голову приходит понятие «коррупция», которая выражается в использовании служебного положения в личных целях. Чаще всего под коррупцией подразумевают получение взяток, незаконных денежных доходов государственными бюрократами, которые получают их от граждан ради личного обогащения.

Определение теневой экономики играет важную роль в оценке ее размеров. Имея четкого определения, можно избежать ряда двусмысленностей и противоречий. В целом, существует два вида теневой экономической деятельности: 1) незаконная занятость и 2) производство товаров и услуг, потребляемых в основном внутри домохозяйства.

Следующий анализ сосредоточен на обоих типах, но старается исключить незаконную деятельность, такую как производство наркотиков, преступность и торговлю людьми. Производство товаров и услуг, потребляемых в домашнем хозяйстве, или уход за детьми также не входят в данный анализ. Таким образом, он фокусируется только на продуктивной экономической деятельности, которая обычно включается в национальные счета, но остаются подпольными из-за налогового или регулятивного бремени. Хотя такая легальная деятельность вносит вклад в добавленную стоимость страны, они не учитываются в национальных счетах, поскольку производятся незаконными способами.

Теневая экономика в целом подрывает финансовую базу государства и сужает его возможности финансирования развития (включая развитие физической инфраструктуры, образования, науки,

¹⁵ Политика государства по борьбе с теневой экономикой, уклонением от уплаты налогов и противодействию легализации «грязных денег» - Верещагин С.Г. <https://cyberleninka.ru/article/>;

¹⁶ Теневая экономика в условиях пандемии COVID-19 в России. - Капитонова Н.В., Капитонова А.А. // Теневая экономика. – 2020. – Том 4. – № 4. – стр-194;

здравоохранения и сохранение окружающей среды), регулирования экономической деятельности и поддержания социального мира. Несмотря на то, что преступная и теневая экономическая деятельность давно уже является фактом нашей жизни и в настоящее время происходит её рост во всем мире, почти при всех формах организации общества делаются попытки ограничить рост этой деятельности из-за её возможных серьёзных последствий¹⁷. Здесь следует нам указать основные причины её возникновения. Изучив мнения некоторых исследователей, мы пришли к такому выводу, что теневая экономика включает в себя все рыночное легальное производство товаров и услуг, которое намеренно скрывается от государственных органов по следующим причинам:

- чтобы избежать уплаты подоходного налога, налога на добавленную стоимость или других налогов,
- чтобы избежать уплаты взносов на социальное обеспечение,
- чтобы избежать необходимости соблюдения определенных правовых стандартов рынка труда, таких как минимальная заработная плата, максимальное рабочее время, стандарты безопасности и т.д.,
- чтобы избежать соблюдения определенных административных процедур, таких как заполнение статистических анкет или других административных форм.

Теневая экономика в этом смысле не только и не столько теневое отражение официальной экономики. Данное понятие имеет негативное преобразование официальной экономики, это эксплуатация официальной экономики. Борьба с теневой экономикой не только затрагивает жизненно важные проблемы во всем мире, но и в Узбекистане она является одной из острых проблем. В настоящее время со стороны главы государства нашей республики принимаются серьезные меры для снижения доли теневой экономики. Принимаемые меры по снижению доли теневой экономики в Республике Узбекистан состоят из 5 разделов, и каждый раздел предусматривает свои задачи и цели. К примеру, согласно первому разделу был изучен опыт зарубежных стран, в результате которого было выявлено негативное влияние теневой экономики на общество и государство. Данных негативных явлений можно встречать и в зарубежных странах. В их числе входят нарушение и непрозрачность конкурентной среды, снижение качества и количества продукции, снижение налоговых поступлений в

¹⁷ «Теневая экономика в странах Скандинавии: особенности проявления и меры борьбы» - Игнатова И. 3-стр; <https://mirec.mgimo.ru/upload/>;

государственный бюджет, увеличение налоговой нагрузки на поддержку социально-экономических институтов, замедление экономического роста.

Если смотреть на показатели теневой экономики, то мы можем выявить то, что в мире теневая экономика составляет: 8,0% в США, 36,5% в Бразилии, 21,7% в Испании, 19,5% в Италии, 18,5% в Португалии, 18,4% в Корее и 14,5% в Китае. Канада, 10,2% в Германии, 9,6% в Великобритании, 9,0% в Австралии, 8,6% в Сингапуре и 8,1% в Японии. Что касается стран Центральной Азии (расчеты по модели MIMIC), то в 2019 году он составил 52,11% в Узбекистане, 40,76% в Таджикистане, 36,65% в Казахстане и 30,53% в Кыргызстане¹⁸.

Важно отметить, что Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-6098 предусмотрены льготы по следующим направлениям:

- Строительные компании;
- Предприятия общественного питания;
- Риэлторы;
- Кабинет Министров Республики Узбекистан.

Кроме того, созданы комиссии и структуры в составе Министерства экономического развития и сокращения бедности, Министерства финансов, Центрального банка, Государственного налогового комитета и Государственного комитета по статистике.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по снижению доли «теневой экономики» в республике Узбекистан» 20 июня 2020 г. №-394 предусматривались широкое внедрение цифровых технологий в отрасли и отрасли экономики, увеличение объемов безналичных расчетов в экономике, повышение популярности банковских услуг, совершенствование механизмов выявления «теневой экономики», снижение доли «теневой экономики» во внешней торговле, поставлены задачи по организации широкой пропагандистской кампании по внедрению эффективной системы и снижению доли «теневой экономики».

Но всё еще ученые не пришли к единому мнению об определении понятия «теневой экономики». Несмотря на то, что в Республики Узбекистан уделяется особое внимание на сокращение доли теневой экономики, все еще остаются различные мнения о её толкованиях. Так как теневая экономика имеет обширное значение, неоднократно совершаются различные виды преступлений, связанные с ней. Именно

¹⁸

<https://cityeconomy.uz/uz/news/iqtsod-yangiliklari/ozbekiston-respublikasida-yashirin-iqtisodiyot-ulushini-qisqartirish-boyicha-amalga-oshirilgan-chora-tadbirlar-togrisida-malumat>;

для этого и необходимо изучить видов теневой экономики, изучить все определения, дать правильное и точное определение и выявить причин увеличения преступлений, связанных с ней.

Таким образом, теневой экономикой называют ту экономику, которая является подпольной, неформальной или параллельной, которая включает не только незаконную деятельность, но и незарегистрированные доходы от производства легальных товаров и услуг, полученные в результате денежных или бартерных сделок.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. «The Shadow Economy and Work in the Shadow: What Do We (Not) Know? - Friedrich Schneider, 2012»; 73-стр;
2. «Основные причины возникновения теневой экономики в России» - Дергачев Николай Вячеславович, 6-стр;
3. «Политика государства по борьбе с теневой экономикой, уклонением от уплаты налогов и противодействию легализации «грязных денег» - Верещагин С.Г. 2006 год;
4. «Теневая экономика в условиях пандемии COVID-19 в России». - Капитонова Н.В., Капитонова А.А. // Теневая экономика. – 2020. – Том 4. – № 4. – 204-стр;
5. Худайназаров А.К. Определение, виды и основные факторы теневой экономической деятельности: обобщение на основе обзора исследований // Теневая экономика. – 2019. – Том 3. – № 4. – С. 213-224;
6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по снижению доли «теневой экономики» в республике Узбекистан» 20 июня 2020 г. №-394;
7. <https://cityeconomy.uz/uz/news/iqtsod-yangiliklari/ozbekiston-respublikasida-yashirin-iqtisodiyot-ulushini-qisqartirish-boyicha-amalga-oshirilgan-chora-tadbirlar-togrisida-malumat>;
8. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30>.